

CZU: 343.341:343(498)(094.5)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12085312>

CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ÎN LEGISLAȚIA PENALĂ ROMÂNĂ

Bâlc Mihai Bogdan

doctorand, Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: 0009-0008-5654-8645

The explores the ways in which Romania addresses and regulates offenses associated with organized crime. The analysis focuses on existing legislative provisions and how they have evolved to respond to current threats of organized crime. The study highlights the implementation of European Union framework decisions and their alignment with national legislation, particularly regarding aspects related to defining, preventing, and combating organized crime.

It also examines how existing laws in Romania, including amendments, align with international standards and European requirements. While recognizing progress in adopting and adapting legislation, the article identifies challenges and potential areas for improvement.

In addition to legal aspects, the study explores the practical impact of the legislation on the approach and combating of organized crime in Romania. It also addresses perspectives and recommendations for the future, considering social and technological changes that may influence the dynamics of organized crime. Through a critical analysis of existing legislation and practices, the article contributes to understanding the context and evolution of the fight against organized crime in the Romanian legal landscape.

Keywords: *organized crime, criminal organization, organized criminal group, mafia associations, criminal law*

Criminalitatea organizată a înregistrat o creștere rapidă, beneficiind inclusiv de exploatarea vidurilor legislative și de comportamentul reactiv al autorităților în prevenirea acestui fenomen amenințător. Extinderea și liberalizarea piețelor, alături de eliminarea granițelor fizice dintre statele europene, au creat un teren propice pentru propagarea și extinderea transfrontalieră a crimei organizate. Grupurile criminale se dovedesc a fi dinamice și capabile să se adapteze rapid la cerințele pieței criminale internaționale. Acestea reprezintă o nouă formă de criminalitate care extrage miliarde de dolari anual din fiecare țară, inclusiv din România. Acest lucru constituie o nouă provocare în domeniul securității atât pentru stat, cât și pentru sectorul privat. Grupurile infracționale organizate sunt implicate în șantaj, fraudă, evaziune fiscală, spălare de bani, incendiere, jafuri, omor, violență, tortură, fraudă în asigurările de sănătate, trafic de persoane, prostituție, trafic de droguri, contrabandă, crime economice și corupție politică

și judiciară sau orice altă activitate ilegală de unde pot obține profit sau își pot asigura continuitatea operațiunilor criminale.

Grupurile de criminalitate organizată operează adesea în grupuri transnaționale, naționale sau locale bine organizate și cooperează pentru a desfășura acțiuni ilegale coordonate. Aceste grupuri implică în mod tipic anumite ierarhii și sunt conduse de unul sau mai mulți lideri puternici. Unele grupuri cunoscute de criminalitate organizată au fost asociate cu activități teroriste.

Inconsecvența terminologiei utilizate în definirea conceptului îngreunează definirea crimei/criminalității organizate. În literatura de specialitate se remarcă folosirea unor expresii precum crima organizată, grup infracțional, crimă organizată, grup infracțional, grup infracțional organizat”. Ceea ce este de reținut este că, deși termenii enumerați par a fi sinonimi, ei tind să difere atunci când definesc fenomenul crimei organizate. În schimb, cei doi termeni *crimă* și *criminalitate* sunt doi termeni care descriu două lucruri diferite și nu sunt deloc sinonimi. *Crimă* se referă la acte sau omisiuni periculoase din punct de vedere social care sunt pedepsite prin lege. Din punct de vedere juridic, infrațiunea se referă la toate actele umane care sunt recunoscute drept infracțiuni, incriminate și sancționate conform legii penale. *Crima* reprezintă astfel săvârșirea unei infracțiuni, iar *criminalitatea* reprezintă un fenomen social care rezultă din frecvența și regularitatea săvârșirii unei infracțiuni. Cu toate acestea, atunci când cuvântul „organizat” este adăugat cuvântului „crimă”, se naște un nou concept. Așadar, faptele periculoase ale unor persoane care s-au pregătit din timp sau se reunesc pentru a comite o anumită infracțiune nu se încadrează neapărat în criminalitate organizată, ci mai degrabă se încadrează în categoria multiplilor infractori sau complici la o infracțiune.

Criminalitatea organizată se referă la o serie de comportamente antisociale desfășurate într-un mod bine pus la punct, în timp ce crima organizată implică realizarea sistematică a unor acțiuni care încalcă legea penală. În cercetarea specializată, termenii „criminalitate organizată” și „crimă organizată” sunt adesea folosiți în mod intersanjabil și sunt considerați sinonimi de către majoritatea experților chestionați. Preferința pentru termenul „crimă organizată” derivă din traducerea documentelor internaționale care folosesc expresia „organized crime.” Cu toate acestea, în legislația română se utilizează cu precădere termenul „criminalitate organizată,” exemplificat de Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate. [1]

Incriminarea asocierii cu scop infracțional în istoria Codului penal român

Luând în considerare originile codului penal român se poate observa o asemănare cu cel al unor state vest-europene, în ceea ce privește interesul

manifestat de legiuitorul român cu privire la incriminarea criminalității organizate. Așadar, chiar dacă originile criminalității organizate sunt adânc înrădăcinate în istoria umană, abia în epoca moderna comunitatea internațională a conștientizat pericolul pe care această formă de criminalitate îl reprezintă la adresa securității globale. Codul penal din 1865, cunoscut și sub denumirea de "Codul Cuza," reprezintă un efort semnificativ în direcția unificării legislației penale și marcă începutul dreptului penal român după unirea Moldovei cu Țara Românească în 1859. Pentru elaborarea acestui cod, s-au utilizat cu predilecție Codul penal francez din 1810 și Codul penal prusian din 1851. Astfel, în primul Cod penal român (CP) este incriminată *asocierea de infractori*, infrațiune care se păstrează până în forma actuală a codului penal.

În „*CAPU V: despre asocierea facetorilor de rele și despre vagabondi, SECȚIUNEA I: Despre asocierea facetorilor de rele*” [2], se stabilește drept crimă împotriva ordinii publice infrațiunea de asociere a infractorilor cu scopul de a comite acte pasibile de pedeapsa penală contra persoanelor sau contra proprietății. Înțelegând pericolul social reprezentat de aceste infrațiuni, atât legiuitorul român cât și cel francez, din legislația căruia a fost inspirat articolul din codul penal, au considerat ca nu este necesară comiterea unei alte crime, ci simpla asociere cu scopul de a comite acte ilegale reprezintă în sine o infrațiune. Art. 213 din CP 1864 prevede că „*Acestă crimă există prin singurul fapt al organizării cetelor, ori al corespondenței între dânsese cu căpiteniile lor, ori al învoirei privitoare la darea de socoteala sau la împărțirea lucrurilor provenite din delict.*” Așadar, elementul material constă într-una sau un cumul dintre următoarele modalități: actul organizării *cetelor*, stabilirea de legături între grupuri deja constituite, înțelegerea dintre membrii grupului cu privire la asumarea răspunderii penale cât și stabilirea modalităților de împărțire a produselor provenite din infrațiuni. Cu privire la răspunderea penală, art. 215 CP 1864 prevede că nu numai *căpeteniile sau sub-căpeteniile acestor cete* vor fi pasibili de pedeapsa cu „*recluziunea*”, ci și toți ceilalți membrii și colaboratori ai grupului infracțional vor fi trași la răspundere. Spre deosebire de art. 267 CP francez corespunzător, art 215 CP 1864 nu cuprinde sintagma „*asociații*”, astfel, legiuitorul român lărgeste sfera culpabilității la toți subiecții infracțiunii care au avut legătură direct sau indirect cu grupul infracțional.

În Decembrie 1924 a fost adoptată Legea pentru reprimarea unor infrațiuni contra liniștii publice, cunoscută sub numele de „Lege Mârzescu” [3]. Legea reia în art. 1 incriminarea „*asocierii în scopul de a prepara sau de executa crime*” în fapt, chiar dacă sunt preluate dispozițiile din CP 1864, legea vine cu stabilirea pedepselor pentru acest delict. Legea prevede de asemenea aplicarea

maximului pedepsei pentru subiecții infrațiunii aveau calitatea de funcționar public sau angajat al statului și în cazul în care elementul material s-a consumat în locație publică (cult, învățământ, administrativ).

Denumit "Carol al II-lea" potrivit legii intitulată: "Denumirea Codurilor de unificare a legislației", decretată sub Nr. 577/1936 și publicată în Monitorul Oficial, partea I, Nr. 73 din 27 Martie 1936, Codul penal din 1936 [4] este considerat unul dintre cele mai emancipate forme legislative, fiind păstrat până la începuturile regimului comunist.

Art. 315 CP 1936 cu privire la „Asocierea pentru comiterea de crime și delictes”, vine cu mici modificări la textul articolului, singurele modificări notabile fiind durata pedepsei cu închisoare, fiind scăzută de la 5-10 ani la 2-6 ani, precum și înjumătățirea cuantumului amenzii prevăzute inițial în Legea Mârzescu. De asemenea, conducătorii organizației care dețineau calitatea de funcționar public sau angajat al Statului, a căror sancțiune era inițial stabilită ca fiind maximul acestei pedepse, respectiv 10 ani, este diminuată de la 3 la 8 ani. În același capitol al CP se incriminează infrațiunea de „aderare” la o asociație cu scopul de a înfăptui infrațiuni sau la o înțelegere ce are drept scop comiterea de crime și delictes. Ce este notabil este decizia legiuitorului acelei perioade de a incrimina fapta de instigare la comiterea de infrațiuni prevăzute la Art. 315 CP 1936, chiar dacă această infrațiune era incriminată prin Art. 120 CP 1936 – „Este instigator acela care, cu intenție, determină pe altul, la comiterea unei crime sau delict”

Codul penal din 1968 [5] instituie doar două forme ale pluralității constitutive de infractori, una comună ce consta în „constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii uneia sau mai multor infrațiuni”, (Art. 323) și o forma care servea unui interes politic, incriminată de art. 167 CP privind săvârșirea infrațiunii de „complot [6]. Având în vedere capitolul unde legiuitorul a încadrat art. care incriminează asociere pentru comiterea de infrațiuni, se constată că s-a păstrat tradiția codurilor penale anterioare de a păstra această infrațiune în clasa celor care aduc atingere relațiilor sociale.

Infrațiunea prevăzută la art. 323 CP constă în „Fapta de a se asocia sau de a iniția constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii uneia sau mai multor infrațiuni, altele decât cele arătate în art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infrațiunea ce intră în scopul asocierii.” Comparând cele 3 texte din Codurile penale până la montul acesta, se poate remarca o faptă ca legiuitorul român a fost consecvent în ceea ce privește textul care incriminează fapta de constituire a unei asocieri cu

scopuri infracționale. Față de versiunile anterioare, legiuitorul, elimina incriminarea conducătorilor organizației care dețineau calitatea de funcționar public sau angajat al Statului lucru care era discriminatoriu, astfel aplicându-se principiul egalității în drepturi, principiu ce stă la baza tuturor sistemelor de drept care presupune ca "cetățenii să fie egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări", și că "nimeni nu este mai presus de lege". O altă modificare majoră, față de versiunile anterioare, este clauza de nepedepsire prezentă în art. 323 CP alin. 3 care dezincriminează „*persoanele prevăzute în alin. 1, care denunță autorităților asocierea mai înainte de a fi fost descoperită și de a se fi început săvârșirea infracțiunii care intră în scopul asocierii.*” De asemenea, legiuitorul oferă claritate în ceea ce privește săvârșirea de infracțiuni de către grupul constituit, astfel „*se aplică celor care au săvârșit infracțiunea respectiva pedeapsă pentru acea infracțiune, în concurs cu pedeapsa prevăzută în alin. 1.*”

Legea 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate

Legiuitorul român, în conformitate cu Convenția O.N.U. privind lupta împotriva criminalității organizate, stabilește conceptul de criminalitate organizată în articolul 2, litera a), din Legea nr. 39/2003 [7] în următorul mod: „Grup infracțional organizat - grup structurat format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material”. Din definiția legală menționată mai sus, putem deduce trăsăturile principale ale conceptului de grup infracțional organizat:

În sensul Legii nr. 39/2003, „criminal organizat” înseamnă activități desfășurate de orice grup de cel puțin trei persoane, între care există o relație ierarhică sau personală, care le ajută să se îmbogățească sau să controleze teritoriile și piețele. sau domenii ale vieții economice și sociale, interne sau străine, prin extorcare, intimidare, violență sau corupție în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau pătrunderii în economia reală. [8]

De regulă, aceste activități infracționale organizate sunt desfășurate de grupuri infracționale formate din cel puțin trei persoane conform legislației române. Grupul este un grup clar definit cu statute, reguli de conduită, ritualuri de apartenență, ierarhizare a îndatoririlor și sarcinilor, superiori și subordonați, cu scopul de a desfășura acte ilegale cu eficiență maximă în mod organizat, pe baza structurii organizatorice. Prin urmare, fără organizare, reguli de conduită, ierarhie între membri și distribuire a valorilor, grupurile infracționale organizate nu pot exista. Caracteristicile grupurilor organizate includ, de asemenea, planificarea,

organizarea, gestionarea, obținerea de instrumente, resurse, informații și utilizarea combinațiilor. [9]

Caracteristicile structurale ale unui grup sunt determinate de atitudinea psihică a membrilor grupului al cărui scop este săvârșirea de infracțiuni grave, nevoia de a acționa după anumite reguli prestabilite, existența diviziunilor. Apare nu doar obiectiv ci și subiectiv. . O anumită ierarhie a muncii și a membrilor săi. Din punct de vedere juridic, astfel de grupuri sunt constituite și nu sunt implicate în nicio infracțiune. Implicarea într-o infracțiune se referă la rolul specific al fiecărui participant la comiterea unei infracțiuni. În cazul unei organizații criminale, nu toți membrii acesteia (cel puțin trei) participă la comiterea infracțiunii planificate. [10] O organizație criminală poate desemna unul sau mai mulți dintre membrii săi ca fiind săvârșind o anumită infracțiune. În plus, executorii pot fi recrutați din afara grupului pentru a comite infracțiunea. Se creează astfel un organism autonom al cărui scop este să se organizeze, separat de cei care joacă rolul de autor, complice sau instigator al infracțiunii. În ceea ce privește atitudinea mentală, încă de la începutul formării grupului, membrii înțeleg că fac parte dintr-un grup special creat pentru a comite infracțiuni grave și au clar ce vor face și pe ce principii. Grupurile se comportă după reguli prestabilite în care există o anumită ierarhie între membri. De asemenea, trebuie să-ți cunoști rolul și atributele în cadrul grupului, chiar și în termeni foarte vagi.

În ceea ce privește asemănările și deosebirile dintre vechiul Cod penal și lege Determinăm în mod special că în vechiul Cod Penal nu exista incriminarea formării grupurilor infracționale ci reglementează doar actele de asociere pentru săvârșirea infracțiunilor [11] (art. 323 din Codul penal anterior). Conceptul de grup infracțional organizat se referă implicit la fapta infracțională de inițiere sau formarea unui grup infracțional organizat care este prevăzută la art. Art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și lupta împotriva crimei organizate. Despre asemănările și deosebirile dintre actualul Cod penal și legea specială, consemnăm că în ambele cazuri se identifică definirea conceptului de grup infracțional organizat cu referire la fenomenul criminalității organizate, însă după o analiză a celor două texte se poate remarca faptul că în cazul Legii 39/2003, textul care incriminează grupul infracțional organizat este mult mai amplu, astfel prin „*grup infracțional organizat*” se înțelege „*grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material;*”

Articolul 367. Constituirea unui grup infracțional organizat

Articolul 367 CP [12] reprezintă în parte infracțiunile de conspirație corespunzătoare, prevăzute la art. 167 CP. Anterior, asocierea pentru săvârșirea unei infracțiuni, enumerată la art. 323 C. pen. anterior, a inițiat, înființat, a participat sau a sprijinit un grup infracțional organizat, acuzat în condițiile legii. Articolul 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, precum și constituirea, constituirea, apartenența sau sprijinirea unui grup, este prevăzut la Art. 8 din documentul normativ sus-menționat.

Art. 367 CP definește grupul infracțional organizat ca fiind „*grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni.*”

Din definiția din C. pen. pe care legiuitorul a considerat-o oportună, lipsesc două elemente pe care le considerăm esențiale pentru incriminarea corectă a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, în primul rând a fost eliminat scopul final, acela de a „*obține direct sau indirect un beneficiu financiar*”, renunțarea la un asemenea scop a fost criticată, deoarece nu mai permite realizarea diferenței între criminalitate organizată și terorism în condițiile în care elementul principal de diferențiere acestora este reprezentat tocmai de scop, financiar în cazul criminalității organizate și politic în cazul terorismului. Scopul imediat al infracțiunii a fost modificat eliminându-se sintagma *infracțiuni grave*, astfel legiuitorul lărgeste plaja de infracțiuni care pot fi incriminate. Anumiți autori consideră această modificare ca fiind neinspirată, argumentând faptul ca acest lucru ar duce la o aplicare neunitară a dispozițiilor art. 367 CP [11, p. 43], însă considerăm drept oportună această modificare deoarece, prin forma stabilită de către Legea 39/2003, incriminarea infracțiunilor de crimă organizată este limitată la un număr de 19 infracțiuni grave, la care se adaugă orice infracțiune pentru care legea prevede un minim special de 5 ani de pedeapsă cu închisoare. Ingeniozitatea criminală a grupurilor de crimă organizată este nemărginită, reușind mereu să surprindă legiuitorul cu metode inovative de a încălca legea, uneori cu

Diversitatea criminală implică în mod necesar o diversitate de oameni, unități infracționale, cooperare materială și coeziune subiectivă și, ca atare, include eforturile colective ale unui anumit număr de persoane se materializează pentru a produce un singur rezultat ilegal; pluralismul evidențiază caracterul indivizibil al contribuției tuturor autorilor la încălcarea (înfrângerea) legii penale. Pluralismul penal poate fi realizat în trei forme diferite: pluralism natural (necesar), pluralism

constitutiv (legal) și pluralism ocazional (participarea criminală).

Asociațiile criminale sunt acte pluraliste create de infractori. În esență, pluralismul constitutiv constă în simplul fapt, incriminat de lege, de a constitui un grup de persoane în scopul săvârșirii unei infrațiuni [13].

În ceea ce privește modul de activitate coordonată a grupării criminale, jurisprudența a dovedit că în cadrul grupului trebuie să existe o dependență ierarhică prestabilită, o ierarhie între membrii grupului, corespunzătoare rolului fiecărui membru în săvârșirea infrațiunilor care sunt stabilite dinainte. În plus, natura coordonării implică planificarea, organizarea, controlul și achiziționarea de instrumente și mijloace. Pentru existența acestei infrațiuni se impune o anumită clasificare a membrilor grupului pentru menținerea caracteristicilor structurale ale grupului. Acțiunea coordonată a membrilor unui grup în legătură cu săvârșirea de infrațiuni trebuie efectuată conform programului, atât pentru creșterea șanselor de a reduce probabilitatea depistării făptuitorilor. În ceea ce privește modul de activitate coordonată, este necesar ca în cadrul grupului să existe o ierarhie prestabilită de dependență, în sensul că trebuie prevăzut rolul fiecărui individ în săvârșirea infrațiunii. [14]

Din punct de vedere al pedepsei, în abstract, legea nouă este favorabilă, astfel maximul special, în oricare dintre cele două variante, este mai mic decât cel prevăzut în incriminările corespondente din legea veche. Conform art. 367 alin. (1) CP constituirea unui grup infracțional organizat „se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani iar conform alin.(2) doi pedeapsa sancționată de lege cu închisoarea de la 3 la 10 ani spre deosebire de art. 323 CP din 1969 care prevedea pedeapsa privativă de liberate de la 3 la 15 ani, iar conform art. 7 din Legea 39/2003 alin (1), *„Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.”* Legea nouă, care stabilește pedepse mai reduse pentru constituirea unui grup infracțional organizat, pare să urmărească o abordare mai moderată în ceea ce privește sancțiunile. Reducerea maximului special în comparație cu legea veche poate fi interpretată ca o încercare de a aduce mai mult echilibru și proporționalitate în aplicarea pedepselor.

Este notabil faptul că legea nouă pare să pună accent pe individualizarea pedepselor și să ofere o marjă mai largă de manevră pentru judecători în stabilirea sancțiunilor în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărui caz. Acest aspect poate să conducă la o justiție mai adaptată la particularitățile fiecărui caz și la o abordare mai umană a procesului penal. Totuși, este important să fim conștienți că pedepsele nu sunt singurul instrument în lupta împotriva criminalității. Eficiența legii depinde și de alte aspecte, precum aplicarea coerentă a acesteia, investigații

solide și capacitățile sistemului de justiție penală de a gestiona eficient cazurile.

În concluzie, legea nouă pare să aducă ajustări în privința pedepselor pentru constituirea grupurilor infracționale organizate, căutând un echilibru între rigorile legale și o abordare mai adaptată la realitățile fiecărui caz.

Concluzii

În evoluția legislației românești, observăm că progresele recente în combaterea crimei organizate sunt profund ancorate într-un proces continuu de revizuire și îmbunătățire a Codului Penal. De-a lungul anilor, adaptările aduse codurilor penale au reflectat nu doar schimbările interne, ci și standardele și tendințele internaționale în lupta împotriva criminalității organizate.

În comparație cu codurile penale anterioare, care poate că nu ofereau o definiție clară și cuprinzătoare a grupurilor infracționale organizate, prevederile actuale reflectă o abordare mai robustă. Este evident că modificările aduse au avut drept scop alinierea la definițiile și cerințele convențiilor internaționale, consolidând astfel eficacitatea legilor în prevenirea și combaterea fenomenului infracțional organizat.

De asemenea, recente revizuri au introdus instrumente juridice specifice, cum ar fi confiscarea extinsă, consolidând abordarea de a priva grupurile infracționale organizate de resursele obținute din activități ilegale. Aceste instrumente nu numai că reprezintă un avans semnificativ față de prevederile anterioare, dar și-au dovedit utilitatea în diminuarea influenței și puterii acestor grupuri.

Într-un efort de a consolida statutul său în comunitatea internațională, România a avansat nu doar prin modificările interne, ci și prin aderarea la convenții internaționale esențiale. Analizând evoluția codurilor penale anterioare, observăm că această integrare s-a concretizat prin adoptarea unor definiții și standarde specifice convențiilor, reflectând un angajament ferm față de cooperarea internațională.

Aderarea la Convenția ONU cu privire la lupta împotriva criminalității organizate a marcat o schimbare semnificativă în abordarea legislativă. Definiția detaliată a „grupului infracțional organizat” din cadrul acestei convenții a fost încorporată în legislația internă, oferind claritate și coerență în identificarea și sancționarea grupurilor infracționale organizate.

În comparație cu perioada anterioară, integrarea în rețelele internaționale și schimbul de informații au devenit priorități majore. Acest aspect este reflectat nu doar în textul legilor actuale, ci și în mecanismele create pentru cooperarea internațională, consolidând astfel capacitatea țării de a contribui și beneficia de eforturile globale în combaterea crimei organizate.

Referințe:

1. BÂLC, M. Reflecții privind definirea noțiunii de criminalitate organizată, Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, vol. X, no. I, p. 241, 2023.
2. Codul penal român 1864, promulgat și publicat la 30 Octombrie 1864. [Accesat 21.11.2023]. Disponibil: <https://lege5.ro/gratuit/g42tamju/codul-penal-din-1864>
3. SCURTU, I., STANCIU, T., SCURTU, G. Istoria românilor între anii 1918-1940, Universitatea din București, 12 2002. [Accesat 22.11.2023]. Disponibil: <http://ebooks.unibuc.ro/istorie/istorie1918-1940/7-1-3.htm>
4. Codul Penal din 1936 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 02 februarie 1948. [Accesat 22.11.2023]. Disponibil: <https://lege5.ro/gratuit/heztqznu/codul-penal-din-1936>
5. Codul penal român din 1968 publicat în Monitorul Oficial din 21 iunie 1968. [Accesat 22.11.2023]. Disponibil: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38070>
6. CĂȘUNEANU, F. Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene, București: Universul Juridic, 2013.
7. Legea 39/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 18 martie 2003. [Accesat 22.11.2023]. Disponibil: https://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?id=39932
8. BUNECI, P. Crima organizată. Considerații privind grupul infracțional organizat, Revista de criminologie, criminalistică și penologie, no. 4, p. 31, 2009.
9. TIMOCE, M. Unele aspecte cu privire la infrațiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, Revista Dreptul, no. 6, p. 158, 2004.
10. KOVESI, L.C. Combaterea crimei organizate prin dispoziții de drept penal / Teza de doctorat, Timisoara, 2011.
11. DUNGAN, P. Grupul infracțional organizat, Analele Universității de Vest din Timișoara, pp. 23-43, 2012.
12. Codul Penal din 2009 Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24 iulie 2009, În vigoare de la 01 februarie 2014. [Accesat 22.11.2023]. Disponibil: <https://legeaz.net/noul-cod-penal/>
13. DOBRINOIU, V. Noul Cod Penal comentat, București: Universul Juridic, 2016.
14. ZLATI, G. et al. Codul penal: Comentariu pe articole. București: C.H. Beck, 2020.

